

10.5281/zenodo.11259691

МАРГОЛИНА Виктория Михайловна
фотограф, США, Лос-Анджелес

ФОТОГРАФИЯ КАК СПОСОБ РАСКРЫТЬ НЕЖНОСТЬ И СИЛУ ЖЕНЩИНЫ

Аннотация. В работе обращается внимание на историческое развитие портретной фотографии, начиная с эпохи пикториализма и заканчивая современными тенденциями, тем самым демонстрируя изменение в подходах к изображению женщин с учетом социальных и культурных сдвигов; исследование базируется на анализе работ известных фотографов и изменений в представлении женщин в медиа и искусстве, в том числе влияние феминизма, современных медиа и социальных сетей на самооценку женщин и их самопрезентацию через фотографию. Далее, анализируются технические и композиционные принципы создания портретов, в том числе освещение, композиция и выбор момента, которые помогают раскрыть внутренний мир изображаемых женщин. В качестве методов исследования автор использует сравнительный анализ и кейс-стади по изучению конкретных фотографических работ, чтобы обосновать эволюцию восприятия женской натуры через фотографию. Результаты работы демонстрируют, как фотография стала средством борьбы со стереотипами и способом выражения глубины женской личности, сочетая в себе нежность и силу. В заключении статьи говорится о том, что портретная фотография – это не только искусство, но и инструмент социальных изменений, который помогает продвижению идей равенства и разнообразия. Материалы статьи представляют практическую ценность для фотографов, исследователей искусства, и всех интересующихся вопросами гендерной равноправности и самовыражения через искусство.

Ключевые слова: портретная фотография, нежность и сила женщины, история фотографии, феминизм и медиа, социальные сети и самопрезентация, гендерные стереотипы, техники создания портретов, изменение представлений о красоте.

Введение

В начале своего развития портретная фотография требовала длительной выдержки и использования громоздкого оборудования, что делало ее доступной только для обеспеченных слоев населения, а сами портреты того времени были статичны и выдержаны в лучших традициях классической живописи, но с появлением пикториализма в конце XIX – начале XX веков начался процесс трансформации фотопортрета из строгой документальности в более художественную и выразительную форму. Художники, такие как Г. П. Робинсон и Дж. М. Кэмерон, стали экспериментировать с мягким фокусом и множественной экспозицией, чтобы придать своим работам эмоциональную глубину и художественную выразительность [5].

С началом XX века и развитием candidной фотографии произошел сдвиг акцентов в сторону более естественного и непосредственного изображения человека, так фотографы стали

фиксировать моменты из повседневной жизни, захватывая подлинные эмоции и нестроенные позы своих моделей, в этот же период отмечается уличной фотографии, которое проявляется в работах многих известных фотографов, таких как Э. Стейхена и Р. Аведона, которые смогли уловить не только внешний облик, но и внутренний мир своих субъектов [6].

Конец XIX и начало XX веков стали временем бурного развития фотографии как искусства, А. Стиллиц и его коллеги активно способствовали использованию фотографии в круг изобразительных искусств, создавая галереи и выставки, где фотографии выставлялись наравне с картинами, например, такие фигуры, как Д. Арбус и Р. Мапплторп, показали, что фотография способна не просто фиксировать реальность, но и выражать идеи, исследовать сложные темы и вызывать живые дискуссии.

С развитием технологий в портретной фотографии наступил новый этап,

характеризующийся возможностями мгновенного просмотра и корректировки с настройками, сейчас современный портрет характеризуется инклюзивностью, где фотографии исследуют нестандартные техники и стили, а развитие аматорской фотографии стало причиной появления новых взглядов и идей, в то же время социальные сети и селфи изменили отношение к самопрезентации и самовыражению через портреты. В портретной фотографии нашей эпохи делается упор на представление и разнообразие, преодолевая традиционные стандарты красоты и расширяя понятие о том, кто и как может быть изображен, влияние модной индустрии на портретирование проявляется в особенностях позирования, освещения и ретуширования, и в стремлении фотографов зафиксировать черты и индивидуальность своих субъектов, тем самым пытаясь «поймать» подлинность и разнообразие человеческих историй.

Основная часть

Влияние культурных и социальных изменений на изображение женщины в фотографии

Что касается изображения женщин, то еще с начала движения за права женщин и развитием феминизма произошли изменения в том, как женщины представлены в медиа, в том числе и на фотографии, так, в 1960-х и 1970-х годах, на волне второй волны феминизма, были предприняты активные попытки борьбы с ограниченным и стереотипным изображением женщин в медиа – феминистки критиковали способы, которыми медиа укрепляли стереотипы и поддерживали подавление женщин. С тех пор наблюдается определенный прогресс в представлении женщин в медиа: увеличилось количество женских персонажей в ведущих ролях и количество женщин, работающих за кулисами медиаиндустрии, но до достижения полного гендерного равенства в медиа еще далеко. Женщины продолжают быть недопредставлены в творческих ролях, а женские персонажи часто все еще изображаются стереотипно, в добавок, медиа часто игнорируют пересечение гендера с другими формами угнетения, такими как раса, класс и сексуальность на которые феминистское движение обращает внимание в последние годы [9].

Далее, изменение представления женщин в рекламе и журналах, пример – кампания «This

Girl Can» от Sport England, которая показывала обычных женщин вместо идеализированных образов, стал знаковым моментом, демонстрирующим стремление к более реалистичному и разнообразному изображению женщин [10], после этого женские журналы активно занимаются культурно значимыми вопросами, проводят кампании по социальным и политическим темам, таким как разрыв в оплате труда мужчин и женщин, и в общем и целом стараются показывать интересы своих читательниц.

Основы создания портрета

Само создание портрета требует внимания к трем главным принципам: свету, композиции и моменту – освещение влияет на настроение и контраст изображения, использование различных источников света, в том числе естественный свет и искусственное освещение, такое как студийные светильники, вспышки и светодиодные лампы, которые создают выразительные кадры, а понимание и применение различных техник освещения, например, таких как контровое освещение для создания силуэта объекта на ярком фоне, римское освещение для отделения объекта от фона и заполняющая вспышка для добавления света объекту без сильного влияния на фон создает сильное визуальное впечатление [8].

Композиция – это еще один компонент портретной фотографии, в который входит расположение элементов в кадре, в том числе объект, освещение и фон; использование правила третей, которое делит кадр на девять равных частей с помощью двух вертикальных и двух горизонтальных линий помогает фотографу создать сбалансированные и эстетически приятные фотографии, а использование ведущих линий для привлечения взгляда зрителя к объекту и создание глубины поля для фокуса на объекте или отвлечения от отвлекающих элементов в фоне добавляет динамику и эмоциональность портретам.

Выбор подходящего момента позволяет зафиксировать сущность личности, взаимодействие между людьми или значимое событие в жизни – от новорожденной фотографии и портретов, на которых отмечаются важные моменты жизни, такие как выпускной или свадьба, до более неформальных семейных портретов и портретов домашних животных, показывающих естественные отношения и эмоции.

С другой стороны, для того чтобы портретная фотография раскрыла внутренний мир модели стоит уделить внимание не только технике съемки, но и подходу к созданию изображения, здесь главными являются использование света, выбор углов и применение реквизита: например, разнообразие источников света, как естественных, так и искусственных, предоставляет фотографу возможности для экспериментов – использование цветных гелей меняет настроение снимка или цветовую температуру, делая кожу модели более теплой или, наоборот, охлаждая общий тон изображения, также нужно не забывать о направленности света: боковое освещение создает глубину и объем, в то время как контровое освещение выделяет силуэт модели.

Также на восприятие модели влияет выбор угла съемки, ведь традиционно большинство портретов снимают на уровне глаз, но эксперименты с ракурсом приводят к неожиданным результатам, например, съемка сверху делает модель более защищенной и уязвимой, а съемка снизу придает ей доминирующие черты, так, добавляется динамика в портрет.

Еще один элемент применение реквизита – служит не только декоративной функции, но и рассказывает историю, выделяет определенные черты личности или увлечения модели; от правильно подобранного реквизита зависит восприятие всего портрета.

Наконец, не менее важен момент, когда фотограф нажимает на кнопку, то есть, чтобы уловить и передать внутренний мир модели, фотографу нужно стремиться к созданию нужной атмосферы во время съемки и быть внимательным к эмоциям модели, зачастую самые запоминающиеся портреты получаются в моменты, когда модель перестает позировать и показывает свою настоящую сущность.

Нежность и сила через объектив

Для создания женского портрета, в котором удачно сочетаются нежность и сила главной составляющей является осмысление и применение образных возможностей освещения, которое придает образу объемность, выделяет его характеристики и настроение, здесь также различные типы освещения усиливают желаемые качества портрета, такие как загадочность или

открытость, детскую чистоту или зрелую уверенность, а примерами служат работы Рембрандта и В.А. Серова, где разное освещение используется для создания образа, которое делает его одновременно нежным и сильным [2].

С другой стороны, баланс между мужской и женской энергиями в человеке имеет значение не только в психологии, но и в искусстве, в частности, в создании портретов, так, мужская энергия, ассоциируемая с выживанием, справедливостью, амбицией и силой выражается в решительных чертах лица, сильной позе и взгляде, отражающем уверенность и волю к победе. А женская энергия, напротив, связана с эмоциональным миром, общением, принятием, эмпатией, терпением и гибкостью, которые изображаются через мягкие линии, теплые цвета и выражение лица, отражающие открытость и умение к эмоциональному сочувствию. Данное сочетание в женском портрете создает образ, одновременно показывающий и нежность, и силу, и глубину женской натуры, так как для женщины гармоничное сочетание двух этих энергий является ключом к ее внутреннему благополучию и самовыражению для создания непобедимого, уверенного и счастливого образа во всех сферах жизни.

Рассмотрим некоторые примеры работ того, как фотографы достигают гармонии между нежностью и силой в женском портрете, например, здесь на фотографии изображена женщина, сидящая в автобусе с опущенной головой и открытыми глазами, в позе, которая выражает утомление, задумчивость и загадочность (см. Рисунок 1). Свет, падающий сквозь окно, мягко обрамляет ее лицо и плечи – создается теплая атмосфера. Взгляд модели направленный прямо в камеру придает изображению интроспективность и нежность, которая дополнительно усиливается бледными, пастельными тонами одежды и интерьера автобуса, в то время как сила проявляется в выразительности татуировки, которая отчетливо видна на ее руке и добавляет контраста образу. Фотограф использует глубокую резкость, чтобы сфокусировать внимание на лице и руке модели, в то время как фон остается немного размытым, с помощью данного приема зритель фокусируется на эмоциональном состоянии персонажа.

Рис. 1. Фотограф неизвестен – Без названия

Другой пример – черно-белый портрет, который представляет женщину с серьезным, но в то же время пронзительным взглядом (см. рисунок 2), здесь нежность портрета достигается благодаря мягкому освещению, которое ласково подчеркивает черты лица, создавая нежные переходы тонов от светлых к темным, а сила портрета исходит из уверенности, которую излучает взгляд модели – прямой и открытый, он обращен прямо в камеру создаётся ощущение несгибаемости характера.

Рис. 2. Джон Баума – Амина

В следующей работе силу и нежность можно уловить в простоте и экспрессии кадра (см. рисунок 3), в связи с тем, что фотография выполнена в зеленых и нейтральных тонах, она ассоциируется с покоем и естественностью, а общая композиция усиливает ощущение

Коса, лежащая на плече, добавляет элемент традиционной женственности, в то время как отсутствие одежды на плечах демонстрирует силу и уязвимость одновременно; контраст света и тени на лице, простота украшений (видны только серьги) – природная красота и сила модели, они не отвлекают внимание от каких-либо внешних атрибутов и сосредотачивают зрителя на внутренней сущности.

уединения и сосредоточенности, обрамляя модель зеленым растительным фоном, который добавляет фотографии мягкость и природную гармонию.

Модель смотрит прямо в камеру, ее взгляд проникновенный и открытый, взгляд в

сочетании с легким наклоном головы и слегка приоткрытым ртом создает ощущение чуткости и доступности, цвет волос модели, насыщенный и темный, контрастирует с окружающей зеленью и светлой одеждой, добавляя образу динамичности и смелости.

Одежда модели проста, но ее структура и цвет показывают ее самоуверенность: свободный белый пиджак может символизировать силу и независимость, в то время как нежность

Рис. 3. Стивен Ритцер – Мишель

Психологический аспект искусства фотографии

Сам вопрос влияния портретной фотосессии на самооценку и самосознание женщин предполагает психологические и социальные факторы, связанные с восприятием собственного образа, например, сейчас в эру социальных сетей, которые предоставляют пользователям возможность публикации фотографий и получения на них обратной связи имеют заметное влияние на них. Связано это с тем, что оценка со стороны окружающих, выраженная через лайки, комментарии и просмотры влияет на восприятие собственной персоны, так, например, положительные отзывы и одобрение укрепляют самооценку, тогда как отсутствие ожидаемого внимания или критические замечания ее занижают [1].

Не стоит забывать также о том, что соцсети формируют определенные стандарты красоты и успешности, с которыми индивидуальные пользователи невольно сравнивают себя, данное сравнение оказывает давление и ведет к нереалистичным ожиданиям относительно собственной внешности и достижений.

вносит в образ спокойствие и утонченность чистыми и простыми линиями одежды.

Эмоциональное напряжение фотографии скрыто, но ощутимо через элементы позы, взгляда и одежды, которые в совокупности создают образ женщины, одновременно прочной и чувственной, фотограф достигает данного баланса, избегая излишних деталей и больше фокусируясь на субъекте, ее естественной красоте и выразительности.

Портретная фотосессия, будучи средством создания идеализированного образа, в этом смысле становится как положительным, так и отрицательным «рычагом», ведь с одной стороны, качественные и привлекательные портреты улучшают самооценку за счет повышения уверенности в собственной привлекательности, а с другой, они могут стать причиной создания нереалистичного образа «идеального я», достичь которого в повседневной жизни невозможно, и вследствие которого личность приходит к фрустрации и снижению самооценки.

Но также, фотография как инструмент борьбы со стереотипами и предрассудками, особенно с точки зрения гендерных вопросов – средство для продвижения идей равенства и разрушения устаревших представлений о ролях женщин в обществе, демонстрация компетентности, достижений и личных историй женщин в профессиях и ролях, которые традиционно считаются мужскими, тем самым помогая разрушению устоявшихся представлений и продвигая идеи равенства.

Как отмечается в докладе ООН, несмотря на успехи женщин в различных областях, СМИ и реклама все еще поддерживают устаревшие гендерные стереотипы, в этом смысле особенно стоит стимулировать создание и распространение контента, который отражает реальные достижения и жизненный опыт женщин для того, чтобы изменить общественные взгляды [4].

А случай с видеороликом в Казахстане, того как внешний вид женщины и ее выбор одежды становится поводом для возникновения стереотипного мышления и предвзятого отношения, вызвал широкую общественную реакцию и критику, демонстрируя неприемлемость подобных «поучений» и потребностью в борьбе с «виктимблеймингом». В сюжете видеоматериала представлена ситуация, когда главная героиня, облаченная в короткую юбку, занимает место в автомобиле такси, где ее наряд заставляет водителя ошибочно предположить о ее профессии, связанной с оказанием интимных услуг, после чего он спрашивает о «цене» таких. Продолжая диалог, водитель объясняет девушке, что, как по служебной форме люди различают полицейских и врачей, так и он по одежде героини принял ее за сотрудницу, оказывающую интимные услуги. Авторское послание видео выражено через призыв к представительнице казахской нации обращать внимание на свой внешний вид и стиль одежды в ключе соблюдения традиций скромности и порядочности. То есть общественный резонанс говорит о критическом отношении в массах к созданию и распространению медийного контента, поддерживающий стереотипное мышление и дискриминацию, и на этом фоне можно заметить как фотография и видео становятся как средством усиления предрассудков, так и инструментом для их преодоления, в зависимости от контекста их использования [7].

Заключение

Так, в отличие от традиционного искусства, где женская красота часто идеализировалась и подчинялась определённым канонам, с развитием фотографии и её становлением как искусства, меняется и сама концепция красоты, например, если взглянуть на современных художников, воспевающих женскую красоту, становится очевидным, что фотография содействует отходу от стереотипов и поощряет индивидуальность и естественность.

В современном мире красота всё чаще ассоциируется не с идеальными формами, а с

оригинальностью, харизмой и внутренним миром человека, то есть фотография, как никакое другое искусство, способна передать эмоции, настроение и даже историю за один кадр, ведь она демонстрирует, что красота – это не только внешние данные, но и умение быть собой, выражать себя через свой взгляд, позу, мимику [3].

Статусы и высказывания о красоте, которые распространяются в интернете, от шуток и цинизма до восхваления естественности и индивидуальности – всё это отражает современные тенденции восприятия красоты, всё это разнообразие взглядов на женскую красоту, а женщины поощряются быть не только красивыми в классическом понимании, но и быть самобытными личностями с собственной историей и характером.

Литература

1. Батурина Н. В., Зацепина О. А. Влияние социальной сети Instagram на восприятие образа тела у молодых женщин // Общество: социология, психология, педагогика. – 2021. – № 7 (87). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialnoy-seti-instagram-na-voSPIriatie-obrazata-tela-u-molodyh-zhenschin> (дата обращения: 10.04.2021).
2. Бережнюк И. В. Женские образы в портретах жювонни Больдини и Валентина Серова // StudNet. – 2020. – № 9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-obrazy-v-portretah-zhzhovanni-boldini-i-valentina-serova> (дата обращения: 11.04.2021).
3. Грекова Е. И. Индустрия красоты в современном медиакультурном пространстве // Человек в мире культуры. – 2017. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-krasoty-v-sovremennom-mediakulturnom-prostranstve> (дата обращения: 12.04.2021).
4. Как бороться с гендерными стереотипами в средствах массовой информации? // Новости ООН. – 2016. – URL: <https://news.un.org/ru/audio/2016/03/1032891>.
5. Кинжаева Э. А. Феномен «пикториализма» и его значение в истории японской фотографии // E-Scio. – 2020. – № 5 (44). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-piktorializma-i-ego-znachenie-v-istorii-yaponskoy-fotografii> (дата обращения: 09.04.2021).
6. Климанова К. Появление документальной эстетики в фэшн-фотографии США и

Европы первой половины XX века // Артикульт. – 2011. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poyavlenie-dokumentalnoy-estetiki-v-feshn-fotografii-ssha-i-evropu-pervoy-poloviny-xx-veka> (дата обращения: 10.04.2021).

7. Саурамбаева А. Как идет борьба с гендерным неравенством и стереотипами в казахстанском обществе? // CABAR.asia. – URL: https://cabar.asia/ru/kak-idet-borba-s-gendernym-neravenstvom-i-steretipami-v-kazahstanskom-obshhestve#_ftn13.

8. Хидирова К. С. Изобразительные и выразительные средства кинофотоискусства //

Oriental Art and Culture. – 2019. – № IV (1). – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/izobrazitelnye-i-vyrazitelnye-sredstva-kinofotoiskusstva> (дата обращения: 11.04.2021).

9. Чэнь Чао. Арт-феминизм в контексте современного искусства // StudNet. – 2020. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/art-feminizm-v-kontekste-sovremennogo-iskusstva> (дата обращения: 09.04.2021).

10. Roderick L. How the portrayal of women in media has changed. – 2017. – URL: <https://www.marketingweek.com/portrayal-women-media/>.

MARGOLINA Viktoriia

Photographer, USA, Los Angeles

PHOTOGRAPHY AS A WAY TO REVEAL THE TENDERNESS AND STRENGTH OF A WOMAN

Abstract. *The work draws attention to the historical development of portrait photography, from the era of pictorialism to modern trends, thereby demonstrating changes in approaches to the depiction of women in response to social and cultural shifts; The study is based on an analysis of the works of famous photographers and changes in the representation of women in media and art, including the influence of feminism, modern media and social networks on women's self-esteem and their self-presentation through photography. Next, the technical and compositional principles of portraiture are analyzed, including lighting, composition and timing, which help reveal the inner world of the women depicted. As research methods, the author uses comparative analysis and case studies of specific photographic works to substantiate the evolution of the perception of female nature through photography. The results of the work demonstrate how photography has become a means of combating stereotypes and a way of expressing the depth of a woman's personality, combining tenderness and strength. The article concludes by saying that portrait photography is not only an art, but also a tool for social change that helps promote equality and diversity. The materials of the article are of practical value for photographers, art researchers, and anyone interested in issues of gender equality and self-expression through art.*

Keywords: *portrait photography, tenderness and strength of a woman, history of photography, feminism and media, social networks and self-presentation, gender stereotypes, techniques for creating portraits, changing ideas about beauty.*